

Leitfaden Interviews Klimaschutzmanager der Landkreise

Allgemeine Leitfragen:

Was wird in Sachen Klimaschutz an den Küsten Schleswig-Holsteins bereits getan und welche Nutzungsmöglichkeiten von Küstenökosystemen (insbesondere auch als CO₂-Speicher) sind zukünftig vorstellbar oder bereits angedacht?

Einstieg:

Ich habe Ihnen per E-Mail/Post unsere Projektdarstellung zukommen lassen. Gerne würde ich Ihnen dennoch kurz erklären, worum es in unserem Projekt geht, damit Sie wissen, warum ich hier bin und was ich mir von meinem Gespräch mit Ihnen an Informationen und Erklärungen erhoffe.

Kurze Projektvorstellung:

- sea4soCiety befasst sich mit der Kohlenstoffspeicherkapazität von Küstenökosystemen und deren gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen
- in Deutschland an Nord- und Ostseeküste
- Salzmarschen, Seegräser und Makroalgen und deren jeweilige CO₂-Speicherkapazität
- Ich vor allem zum (Potential und/oder) Nutzen der Ökosysteme in ökonomischer Sicht für die Regionalentwicklung und darüber hinaus (nationale und internationale Vernetzung)

Ich würde das Gespräch gerne aufnehmen, da mir viel an dem Gespräch und Ihren Aussagen liegt und ich die genauen Inhalte (für die Analyse) behalten möchte. Die entstehende Aufnahme sowie die Transkription des Gesprächs behandle ich selbstverständlich streng vertraulich: D.h., dass die Interviews anonymisiert werden und nur ich die transkribierten Daten im Rahmen des Projekts nutze. Die Informationen werden in Auszügen und im Rahmen wissenschaftlichen Vorträgen sowie Publikationen verwendet. Wenn Sie lieber bestimmte Aspekte nicht auf dem Band haben wollen oder es um vertrauliche Dinge geht, kann ich gerne jeder Zeit das Aufnahmegerät anhalten oder auch abstellen.

Haben Sie noch Fragen, bevor wir mit dem Interview beginnen?

Themenblocks:

- Einstieg
- Derzeitiger Klimaschutz an der Küste
- Interesse an bzw. Fokus auf Blue Carbon
- Klimaschonende Nutzungsmöglichkeiten der Küstenökosystems

Leitfragenkatalog

Einleitend:

- Was genau sind Ihre Aufgaben im Kreis?
- Wie lang sind Sie schon auf der Position und wie ist diese innerhalb der Kreisverwaltung eingebettet?

Nachfragen

- Gibt es noch weitere Personen innerhalb der Verwaltung, die sich mit Klimaschutz beschäftigen?
- Wie hat sich der Bereich Klimaschutz in den letzten Jahren im Kreis entwickelt?
- Ist Ihre Arbeit /Zuständigkeit nach Themen oder Regionen aufgeteilt?
- Ich habe gesehen, dass Ihr Team nach Themengebieten aufgeteilt ist, wie kam es dazu?
- Welche Gestaltungs- bzw. Einflussmöglichkeiten haben Sie (rein formal, Ihrem Empfinden nach)?
- Welcher Teil Ihrer Arbeit macht am meisten Spaß/ist am erfolgreichsten?

Derzeitiger Klimaschutz:

- Was wird im Kreis bzgl. Klimaschutz insbesondere an den Küsten bereits getan?
- Liegt der Fokus im Kreis vor allem bei Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel oder beim Klimaschutz/Minderung von THG-Emission?

Nachfragen:

- Wenn nicht bei Küsten, wo liegt dann der Fokus? Und warum?
- Wie sieht es im speziellen mit den Küstenökosystemen (Salzmarschen, Seegräsern und Makroalgen) aus? Wird hierzu umgesetzt?
- Wonach werden die Priorisierungen des Klimaschutzes entschieden und wer gibt die Ideen dazu (Bund, Land, Kreis, andere)?
- Wer ist zuständig für die Entwicklung neuer Strategien, sowie für deren Umsetzung und Finanzierung?
- Worin sehen sie zukünftige Foki des Klimaschutzes im Landkreis? Und speziell an der Küste?
- Wer setzt Maßnahmen um?
- Zusammenarbeit mit dem Nationalpark?
- Wie schätzen Sie das ein, werden Klimaschutz und Küstenschutz von den Entscheidungsträgern und Verantwortlichen zusammen gedacht?
- Wie schätzen Sie in diesem Punkt die Position/Meinung der breiten Bevölkerung ein?

Blue Carbon:

- Was ist Ihnen zu Blue Carbon/Blauer Kohlenstoff bekannt und gibt es Maßnahmen diesbezüglich?

Nachfragen:

- Seit wann ist Blue Carbon für Sie / in Ihrer Arbeit ein Thema?
- Können Sie sich vorstellen, dass dies in Zukunft zum Thema wird?
- Werden Maßnahmen hierzu gezielt unterstützt oder gefördert, z.B. Anpflanzung von Seegräsern oder Renaturierung von Salzmarschen?

Nutzungsmöglichkeiten von Küstenökosystemen:

- Wie werden die Küstenökosysteme in Ihrem Landkreis genutzt?
- Welche Nutzungen würden Sie sich wünschen?
- Wie groß oder ausgeprägt betrachten Sie das Innovationspotential der Unternehmer oder allgemein in diesem Landkreis?
- Kennen Sie andere Bereiche, wo mit Klimaschutz Geld verdient wird?
- Wie findet Diffusion / Verbreitung von Ideen in Ihrem Landkreis statt?

- Kennen Sie Netzwerke, Unternehmerstammtische, oder organisierte Initiativen zur Förderung der Region?
- Könnten Sie Schlüsselpersonen identifizieren, die eine besondere Gate-Keeper Rolle (Schlüsselrolle) in der Region haben – bezogen auf Klimaschutz, bezogen auf Innovation oder Regionalentwicklung – und die Bewegung in die Entwicklung bringen/bringen können?

Nachfragen:

- Sehen Sie den Handel mit Negativemissionen als Möglichkeit der Inwertsetzung der Flächen?
- Wie sieht es mit Interessenskonflikten aus (z.B. Flächennutzung vs. Nicht-Nutzung für den Naturschutz)?
- Kennen Sie Unternehmen/Firmen, die sich in Ihrem Landkreis speziell mit der Nutzung von Küstenökosystemen beschäftigen?
- Wie wird mit Treibsel umgegangen?

Deliberation

- Wie betrachten Sie das Interesse der Unternehmerschaft / der Bevölkerung sich aktiv bei blue carbon zu engagieren?
- Was müsste sich Ihrer Meinung ändern, dass wir nicht auf die Bundesregierung warten, bis etwas geschieht?
- Mit welchen 2-3 Adjektiven würden Sie die Kieler Bevölkerung und das Kieler Unternehmertum charakterisieren?
-

Abschließend:

- Weitere Interviewpartner?
- Interesse an Fokusgruppendifkussionen zum ökonomischen Potenzial von Küstenökosystemen im Projektverlauf?
- Weitere Fragen oder Anmerkungen Ihrerseits?
- Interesse an den Ergebnissen des Projektes?
- Danke für das Gespräch